

Teoría reeducativa de corrección de comportamientos autolesivos de tipo suicida en adolescentes

State of the art: re-educational theory from the systemic family theory for adolescents with repetitively suicidal-type self-harmful behaviors

Ana Catalina Valencia Ricaurte

Universidad de Panamá

Correo electrónico: anacatalinavalencia@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7667-5416>

Barrancabermeja Colombia

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8345

1. RESUMEN

Desde el contexto del proyecto de investigación doctoral del doctorado en educación de la universidad de Panamá, el presente trabajo inicio analizando los antecedentes investigativos relacionados con modelos psicopedagógicos para la prevención de repeticiones de comportamientos suicidas en estudiantes adolescentes de instituciones públicas, trazando un panorama claro y detallado de los desarrollos más relevantes hasta la fecha, sin embargo, se encontró que un análisis en este ámbito no aportaría nuevo conocimiento, es así que se recogieron algunas nociones iniciales sobre los modelos existentes y la teoría en los que se sientan sus bases, con una ventana de observación 2020 - 2024, en las bases de *Scopus*, *Springer Link*, *Science Direct*, *Google Académico*, *ERIC*; a nivel nacional las universidades adscritas a *RUDE Colombia* y las universidades: *Nacional*, *Antioquia*, *Pontificia Javeriana*, *Andes*, *Rosario*, *Costa*, *Valle*, *Pontificia Bolivariana*, *Sabana e Industrial Santander*. Como principales conclusiones, (i) se presenta la necesidad de establecer un enfoque integral a partir de la propuesta de una teoría, para la erradicación de comportamientos autolesivos suicidas repetitivos, reconociendo la complejidad multifacética del fenómeno que incluye factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, especialmente aquellos relacionados con el entorno familiar y educativo y (ii) la relevancia que puede tener la investigación, dada la escasez de investigaciones específicas, no como tal desde la prevención, sino de eliminación de este tipo de comportamientos reiterativos, cuando han sido ya identificados en los adolescentes; de esta conclusión, emana la intención de teorizar, a partir de la poca información al respecto.

Palabras clave: Teoría Reeducativa, Comportamientos lesivos suicidas, Adolescentes, Teoría general de los sistemas, Teoría familiar sistémica.

ABSTRACT

From the context of the doctoral research project of the doctorate in education at the University of Panama, this work begins by analyzing the research background related to psychopedagogical models for the prevention of repetitions of suicidal behaviors in adolescent students of public institutions, drawing a clear and detailed analysis of the most relevant developments to date, however, it was found that an analysis in this area would not provide new knowledge, so some initial notions were collected about the existing models and the theory on which their bases are laid, with an observation window 2020 - 2024, in the databases of Scopus, Springer Link, Science Direct, Google Scholar, ERIC; At the national level, the universities affiliated with RUDE Colombia and the universities: Nacional, Antioquia, Pontificia Javeriana, Andes, Rosario, Costa, Valle, Pontificia Bolivariana, Sabana and Industrial Santander. As main conclusions, (i) the need to establish a comprehensive approach based on the proposal of a theory is presented, for the eradication of repetitive suicidal self-harm behaviors, recognizing the multifaceted complexity of the phenomenon that includes biological, psychological, social and environmental factors. , especially those related to the family and educational environment and (ii) the relevance that the research can have, given the scarcity of specific research, not as such from prevention, but from the elimination of this type of repetitive behaviors, when they have already been identified in adolescents; From this conclusion, the intention to distort emanates, based on the little information on the matter.

Keywords: Reeducation Theory, Suicidal harmful behaviors, Adolescents, General systems theory, Systemic family theory.

2. INTRODUCCIÓN

Desde el campo de la investigación educativa es esencial comprender el estado actual del conocimiento, por medio de la creación de estados del arte, proporcionando una visión integral de las investigaciones previas y actuales en un área específica, destacando tanto los avances significativos como las brechas que requieren atención adicional, bajo esta mirada, el presente trabajo inicio tratando de ofrecer un análisis sobre los antecedentes investigativos, que tuvieran que ver con modelos psicopedagógicos para la prevención de repeticiones de comportamientos suicidas en estudiantes adolescentes de instituciones públicas y desde esa temática trazar un panorama claro y detallado de los desarrollos más relevantes hasta la fecha. A pesar que siempre se planteó trabajar una temática que tuviera que ver con el tema del suicidio, el nombre inicial planteaba el análisis referente a propuestas psicopedagógicas posteriores a conductas suicidas en adolescentes estudiantes de instituciones educativas públicas de Barrancabermeja durante los

años 2022 y 2023, pero se replanteo en el camino, que en realidad un análisis no podría aportar un nuevo conocimiento, más aun teniendo en cuenta, las grandes proporciones que ha tomado la situación a nivel mundial y el nivel del doctorado.

De acuerdo con lo anterior, este estudio inicio con la necesidad de encontrar lo que hacen las instituciones educativas públicas, cuando un estudiante adolescente regresa a sus jornadas académicas, luego de comprobarse que ha presentado un comportamiento de tipo suicida y que de esta manera ya paso por la activación de la ruta de atención de acuerdo a la Ley 1620 de 2013 en Colombia, conocida como "Ley de Convivencia Escolar", siendo una normativa que busca promover un entorno escolar seguro, pacífico e inclusivo en las instituciones educativas del país, así mismo esta ley establece una serie de medidas y lineamientos dirigidos a prevenir y abordar situaciones de violencia, acoso escolar (bullying), discriminación y otros problemas relacionados con la convivencia en el ámbito escolar. Para el caso concreto de estudiantes con tendencias suicidas, los protocolos se deben de apoyar en la Política Nacional de Salud Mental, del Ministerio de Salud y Protección Social, bajo la resolución 4886 de 2018 y estos mismos protocolos de prevención, son los que continúan aplicando cuando ya se han presentado conductas lesivas de tipo suicidas; lo que podría entenderse, como un proceso que requiere ser más detallado y llevado a cabo de manera más personalizada y enfocado en el tipo de autoagresión y los antecedentes del adolescente y su entorno. Es importante aclarar que tanto los colegios públicos como los privados, pueden hacer o ajustar sus modelos o protocolos de atención, de acuerdo con la normatividad y pertinencia para cada institución educativa.

Es así que luego de revisar las bases de datos y de encontrar muy poca información sobre protocolos o modelos para atender los eventos repetitivos de comportamientos lesivos suicidas, se decide junto con la asesoría académica, darle un viraje a la investigación y plantear una teoría actual y que de acuerdo a las dimensiones que ha adquirido el fenómeno, reorientara los procesos existentes bajo el contexto de la eliminación de patrones o conductas repetitivas de autolesiones de tipo suicida y de este modo fuera relevante y aportará teóricamente a generar conocimientos, documentación y procesos, que fueran desde la reeducación en pro de la eliminación de este tipo de comportamientos, a la luz de la teoría general de los sistemas y la terapia familiar sistémica; ya que desde estas bases se podría dar una interpretación interrelacionada, para abarcar las dinámicas de los adolescentes desde su relacionamientos más próximos como su familia, hasta los entornos en los que están inmersos pero en muchas ocasiones no tienen ni voz ni voto, como lo son los macrosistemas.

3. DESARROLLO

5.1 Presentación y problematización

La presente investigación plantea el abordaje de un tipo de comportamiento recurrente en algunos adolescente y como este puede desencadenar procesos psicosociales de gran impacto en su misma persona y en su entorno; de esta manera y bajo el contexto de crear conocimiento y contribuir al control y/o erradicación de comportamientos de tipo autolesivos suicidas en los adolescentes, se propondrá, una teoría que abarque un esquema de comprensión y abordaje desde dos bases conceptuales sólidas, que desde las humanidades y en concreto la profesión de Trabajo Social, han sido destacadas y probadas, como lo son la Teoría General de los Sistemas propuesta por el biólogo y filósofo Ludwig Von Bertalanffy y la Terapia Familiar Sistémica; que fue producto de los estudios realizados en el Instituto de Investigación Mental de Palo Alto en California en 1959, por el psiquiatra Donald D. Jackson, en unión con los investigadores Gregory Bateson y John H. Weakland entre otros, quienes realizaron estudios fundamentales en el desarrollo del modelo sistémico proveniente de la teoría general de los sistemas y que considera a la familia como un sistema de relaciones que difiere de la simple suma de sus miembros, caracterizándose por enfocarse en la unidad de análisis como el sistema y no el individuo, lo que lo distingue de otros modelos de psicoterapia.

Es necesario estudiar no sólo partes y procesos aislados, sino también resolver los problemas decisivos hallados en la organización y el orden que los unifican, resultantes de la interacción dinámica de partes y que hacen el diferente comportamiento de éstas cuando se estudian aisladas o dentro del todo. (Bertalanffy, 2000, p. 31)

De acuerdo con lo anterior, cuando un adolescente presenta comportamientos autolesivos, es necesario revisar al interior de su entorno, que factores están desencadenando este tipo de acciones, teniendo en cuenta que desde la Organización Mundial de la Salud – OMS (2021), se considera que la adolescencia “es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años” (párr.1). Es así que el desarrollo humano en la adolescencia es un período crítico en el que los individuos experimentan cambios significativos en su físico, cognitivo y psicosocial.

Papalia (2010) describe este periodo del ciclo vital desde el desarrollo físico y psicosocial, que comienza con la pubertad y con los cambios hormonales, que duran aproximadamente cuatro años, iniciando usualmente primero en las niñas que en los niños, experimentando un crecimiento rápido y de cambios en los órganos reproductivos, así mismo se da un amplio desarrollo cognitivo más complejo, desde el razonamiento moral y la capacidad de considerar la perspectiva de otras personas, reflejándose en una mayor capacidad para tomar decisiones y resolver problemas; de igual manera en el ámbito psicosocial es usual que se generen crisis de identidad, donde deben encontrar su lugar en la sociedad y desarrollar una identidad, que será coherente al ambiente en el cual están inmersos, es así que los factores familiares y de

personalidad influyen en sus esquemas de relacionamiento y de personalidad, ya que los padres, cuidadores o los adultos que están a su lado, alientan su autonomía, la visión y comportamiento en su mundo.

La toma de riesgos parece resultar de la interacción de dos redes cerebrales: 1) una red socioemocional que es sensible a estímulos sociales y emocionales, como la influencia de los pares, y 2) una red de control cognoscitivo que regula las respuestas a estímulos. La red socioemocional incrementa su actividad en la pubertad, mientras que en la red del control cognoscitivo madura de manera más gradual hacia la adultez temprana. Estos hallazgos pueden ayudar a explicar la tendencia de los adolescentes a mostrar arrebatos emocionales y conductas de riesgo y por qué la toma de riesgos suele ocurrir en grupos. (Steinberg, 2007, como se citó en Papalia, 2010, p. 360).

Desde la Teoría General de los Sistemas (T.G.S.) se plantea un enfoque científico que aborda la exploración de "todos" y "totalidades" que antes se consideraban conceptos metafísicos, fuera del ámbito científico, logrando el desarrollo de nuevas concepciones como la teoría dinámica de los sistemas, la cibernética, la teoría de los autómatas y el análisis de sistemas. La definición de la T.G.S. puede ser amplia y con inicios en las disciplinas matemáticas, pero al revisarse su aplicabilidad y eficacia desde las áreas humanas, se definió como el análisis de las totalidades y las interacciones internas y externas de estas con su entorno, lo que la convierte en una herramienta poderosa para explicar y predecir fenómenos en la realidad, considerado como un nuevo paradigma que ha revolucionado la ciencia en general y las ciencias sociales en particular. Algunos han argumentado que la T.G.S. surge de las contradicciones en las teorías sociológicas contemporáneas, y que los fenómenos deben ser considerados en términos de "sistemas" para ser comprendidos adecuadamente.

Todo organismo viviente es ante todo un sistema abierto. Se mantiene en continua incorporación y eliminación de materia, constituyendo y demoliendo componentes, sin alcanzar, mientras la vida dure, un estado de equilibrio químico y termodinámico, sino manteniéndose en un estado llamado uniforme (steady) que difiere de aquél. Tal es la esencia misma de ese fenómeno fundamental de la vida llamado metabolismo, los procesos químicos dentro de las células vivas. ¿Y entonces?. (Bertalanffy, 2010, p. 39).

Bertalanffy desde la óptica de la TGS proporciona una amplia significación para comprender cómo los adolescentes se desarrollan y se relacionan con su entorno, su enfoque sistémico nos permite analizar la adolescencia como un conglomerado de interacción sistémica con sistemas más complejos, donde diferentes elementos y personas que interactúan entre sí, afectan su desarrollo; al considerarse los adolescentes como sistemas abiertos y sujetos a cambios constantes, nos invita a considerar esta etapa del ciclo vital en su totalidad, teniendo en cuenta no solo aspectos biológicos, sino también psicológicos, sociales y culturales.

Es así que esta etapa de ajuste, está llena de cambios y nuevas conexiones cerebrales, crecimientos, sentimientos acelerados, pero así mismo es una etapa, llena de autoconceptos propios y del mundo que los rodea; con múltiples posibilidades de aprendizaje, pero así mismo, con grandes riesgos en caso de que su estabilidad, no sea lo suficientemente fuerte, para contener el volcán de requerimientos que determina este nuevo proceso en sus vidas, siendo una etapa con grandes desafíos, variedad de cambios e interrogantes para los adolescentes, pero también los diferentes grupos relacionales con los que se rodea.

Diversos estudios han reportado múltiples factores de riesgo psicosocial que aumentan las probabilidades de una conducta suicida en la infancia y la adolescencia; entre ellos, tener antecedentes personales o familiares de intento de suicidio, presentar cuadros clínicos asociados con trastornos del ánimo, en especial la depresión mayor, pobres estrategias de afrontamiento, baja auto eficacia emocional y social, desesperanza, disfuncionalidad familiar, experiencias de intimidación escolar (bullying), déficit en el control de los impulsos, trastornos de conducta disruptiva, uso y abuso de sustancia psicoactivas, alta vulnerabilidad y estrés psicosocial, abuso físico, psicológico y sexual en etapas tempranas del desarrollo, entre otros (Bella, Acosta, Villacé, López, Enders y Fernández, 2013; Borges, Benjet, Orozco, Medina & Menéndez, 2017; Machargo, Rubio y Luján, 2006; Tan, Xia & Reece, 2016). El conjunto de estos factores de riesgo y vulnerabilidad se entrelazan con aspectos biológicos, económicos, sociales, culturales, clínicos y psicológicos, entre otros, que influyen de manera directa en la forma como los niños(as) y adolescentes se relacionan en sociedad (Tan et al. , 2016, como se citó en Gómez-Tabares, 2021).

Es así, que la agrupación de estas vulneraciones y factores de riesgo, se entrelazan con aspectos biológicos, económicos, sociales, culturales, clínicos, psicológicos, educativos y principalmente familiares entre otros, que van direccionados de manera inmediata, hacia los adolescentes, modificando la forma que ellos perciben el mundo y sus relaciones. Panoramas como este, ratifican la importancia de no escatimar en esfuerzos conjuntos, para erradicar o controlar estas situaciones, que podrían derivar en comportamientos autolesivos que pueden ser suicidas o no suicidas; pero que de igual manera minan el autoestima, la salud mental y el desarrollo integral de las personas, la familia y la sociedad.

El suicidio es también una problemática social, en especial cuando las víctimas son niños (as) y adolescentes, y cuyas consecuencias afectan negativamente los ámbitos familiares, sociales, socioeconómicos y educativos de los países, aspecto que amerita una comprensión de la dinámica compleja y multi- determinada del fenómeno. Gómez et al. (2020).

Es así, que al mismo tiempo que se habla de la Teoría General de los Sistemas, se hace necesario integrar la Terapia familiar sistémica, para fines de esta investigación, como una diada conectada que propone considerar al individuo en contexto, es decir, siempre relacionado con su medio ambiente, noción

que implica pensar que las personas forman parte de sistemas más amplios por los que es determinado y a los cuales determina simultánea y recíprocamente. La terapia familiar sistémica basa su trabajo en estas ideas y plantea que la generación de un cambio en el contexto siempre va a influir a los miembros del mismo y que, cuando un individuo genera un cambio, éste influye en el sistema total.

En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento de identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee dos elementos; un sentimiento de identidad y un sentido de separación. El laboratorio en el que estos ingredientes se mezclan y se proveen es la familia, la matriz de la identidad. (Minuchin, 1974, p. 80).

De acuerdo con lo anterior, la propuesta principal para este estado del arte, que rinde merito para integrar parte de la tesis doctoral, es plantear una teoría desde el ámbito de la psicopedagogía y el campo de la reeducación, ya que de esta manera, se podría orientar y explicar de mejor manera el fenómeno de manera sistemática y coherente, permitiendo comprender mejor los procesos que ocurren en el mundo y predecir resultados futuros.

La teorización de igual manera, también permite la fundamentación del conocimiento, siendo posible base para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas desde el campo de las humanidades y el entorno psicosocial de cualquier individuo, en cualquier lugar y edad.

¿Cómo llegó alguna vez el hombre a alguna teoría correcta sobre la naturaleza? Sabemos por Inducción que el hombre tiene teorías correctas, pues dan lugar a predicciones que se cumplen. Pero, ¿por qué proceso de pensamiento llegaron alguna vez a su mente?

5.2 Contexto y Estado del Arte

El estado del arte sobre “Teoría reeducativa de corrección de comportamientos autolesivos de tipo suicida en adolescentes desde la teoría general de los sistemas y la terapia familiar sistémica”, se construyó con base en la ecuación de búsqueda: “(THEORY OR POSTULATE) AND (RE-EDUCATIONAL OR RETEACHING) AND (CORRECTION OR MODIFICATION) AND (REPETITIVE BEHAVIORS OR REPETITIVE CONDUCT) AND (SELF-HARM OR SELF-ASSAULT) AND (SUICIDES OR KILL-ONESELF) AND (TEENAGERS OR YOUNG) AND (GENERAL THEORY OF THE SYSTEMS OR GENERAL THEORY OF THE SYSTEMS) AND (SYSTEM) en español: Teoría reeducativa de corrección de comportamientos autolesivos de tipo suicida en adolescentes, búsqueda que se desarrolló desde la Teoría General de los Sistemas y la Terapia Familiar Sistémica, indagando con una ventana de observación del año 2020 al año 2024, en las bases de datos *Scopus*, *Springer Link*, *Science Direct*, *Google Académico*, *ERIC*; a nivel nacional las universidades adscritas a *RUDE Colombia* y las universidades: *Nacional*, *Antioquia*,

Pontificia Javeriana, Andes, Rosario, Costa, Valle, Pontificia Bolivariana, Sabana e Industrial Santander; de esta manera se relacionarán los principales resultados en las principales bases de datos.

Scopus

Prout et al. (2021), en el documento Essential interviewing and counseling skills: An integrated approach to practice, Habilidades esenciales para entrevistas y asesoramiento Este texto combina teoría y práctica de la consejería con una base multiteórica, siguiendo los estándares CACREP. Integra enfoques cognitivo-conductuales y psicodinámicos, enfatizando la orientación multicultural y el desarrollo de habilidades de entrevista y consejería frente a comportamientos autolesivos.

Elliott y Place (2021) Children in difficulty: A guide to understanding and helping, Niños en dificultades: una guía para comprender y ayudar, aborda las dificultades comunes y discapacitantes que enfrentan niños y adolescentes, basándose en las últimas investigaciones y estudios de casos. Aborda problemas como conductas desafiantes, ansiedad, y trastornos neurológicos, ofreciendo intervenciones basadas en evidencia científica, con perspectivas actualizadas en psicología, genética, y neurociencia, y es útil para profesionales en educación, salud, y asistencia social.

Springer

Garrick y Buck (2022) Psychosocial and Cultural Implications, Implicaciones psicosociales y culturales, describe como las represalias contra denunciantes afectan su bienestar integral, provocando trastornos físicos y mentales, y sugiere intervenciones clínicas y judiciales para lograr justicia restaurativa.

The 7th Congress of Biophysicists of Russia - conference proceedings, Las actas del Congreso del VII Congreso de Biofísicos de Rusia, destaca investigaciones avanzadas en biofísica, subrayando la colaboración interdisciplinaria y la adopción de nuevos enfoques para resolver problemas biológicos complejos.

Schäfer (2020) Habitus Analysis 2 – Praxeology and Meaning, Análisis de habitus 2 – Praxeología y significado, el enfoque analiza cómo la identidad y la estrategia de los actores sociales se forman y transforman a través de disposiciones internas, que se externalizan en acciones concretas, destacando la interacción entre experiencia social y estructuras sociales

Science Direct

Greydanus et al. (2024) Pediatric suicide: Review of a preventable tragedy, Suicidio pediátrico: revisión de una tragedia evitable, explora el suicidio en niños y adolescentes, analizando factores de riesgo,

estrategias de prevención, el impacto del ejercicio en atletas pediátricos, y tratamientos psicológicos y farmacológicos, subrayando el papel crucial de médicos y la sociedad en su prevención.

Duque et al. (2021) *The Active Shooter paradox: Why the rise of Cancel Culture, “Me Too”, ANTIFA and Black Lives Matter... matters*, La paradoja del tirador activo: por qué importa el auge de la cultura Cancel, ofrece una síntesis teórica que explica la relación inversa entre la disminución de homicidios generales y el aumento de tiroteos activos, utilizando la Teoría de las Actividades Rutinarias para analizar motivación, medios y oportunidad.

Google académico

Pierre (2021) *What Is the Developmental Course and History of Self-Injurious Behavior?*, ¿Cuál es el curso del desarrollo y la historia de la conducta autolesiva? La prevalencia y factores de riesgo de la conducta autolesiva en diversas edades, revisa teorías y prácticas de intervención, y presenta un estudio de caso detallado sobre su desarrollo y prevención.

Stein y Johnson (2023) *Deliberate Self-Harm, Autolesión deliberada (DSH)*, cubre conductas autolesivas, diferenciando entre autolesión no suicida (NSSI) y autolesión suicida, con un enfoque principal en la NSSI.

Williams (2022) *Exploring associations between childhood emotional abuse, suicidal behaviour and deliberate self-harm: the mediating role of distress tolerance*, Explorando las asociaciones entre el abuso emocional infantil, el comportamiento suicida y la autolesión deliberada: el papel mediador de la tolerancia al malestar. El abuso emocional infantil se relaciona con problemas psicológicos como la autolesión y el suicidio, a través de una baja tolerancia al malestar y habilidades de afrontamiento emocional deficientes, según un estudio con 70 personas.

LaMont-George (2024) *The Use of Problematic Behaviors as Predictors of Suicidal Ideations and Attempts in Adolescent Psychiatric Inpatients*. El estudio investigó cómo las conductas problemáticas en adolescentes psiquiátricos, como agresión e impulsividad, se relacionan con ideas e intentos suicidas. Aunque los adolescentes impulsivos a menudo muestran comportamientos sexuales y agresivos, estos no predicen ideas o intentos de suicidio.

Lewis (2020) *Deliberate Self-Harm in Young Children. Autolesión deliberada en niños pequeños*. Analiza la prevalencia, causas y factores contribuyentes de la autolesión en niños, tanto suicida como no

suicida, destacando la importancia de la intervención temprana y ofreciendo estrategias efectivas de prevención e intervención para guiar a padres, maestros y profesionales de salud mental.

Fox et al. (2020) *Interventions for suicide and self-injury: A meta-analysis of randomized controlled trials across nearly 50 years of research*, Intervenciones para el suicidio y las autolesiones: un metanálisis de ensayos controlados aleatorios a lo largo de casi 50 años de investigación. Un metaanálisis de 50 años y 591 estudios revela que las intervenciones para reducir pensamientos y conductas autolesivas tienen efectos pequeños y estables, indicando la necesidad de investigar más a fondo las causas subyacentes para mejorar su eficacia.

Jobes (2023) Managing suicidal risk: A collaborative approach. Gestión del riesgo suicida: un enfoque colaborativo. Ofrece un marco terapéutico con herramientas probadas para que los clínicos evalúen el riesgo suicida y diseñen un plan de tratamiento específico para el suicidio.

En las bases de datos de *ERIC*, *RUDE Colombia* y algunas de las principales universidades nacionales, no se encontraron evidencias ni registros relacionados directamente con teorías reeducativas de eliminación de comportamientos autolesivos de tipo suicida en adolescentes a partir de la teoría general de los sistemas y la terapia familiar sistémica, evidenciando que teorizar desde los anteriores conceptos, podría otorgar a los adolescentes y sus familias las herramientas necesarias reeducativas, para afrontar y cambiar este tipo de conductas, que de no tratarse de manera adecuada y en conjunto con la familia, podría terminar en el suicidio de un adolescente.

5.3 Pregunta de Investigación

¿Cuáles son los principios y prácticas efectivas de una teoría reeducativa para la corrección de comportamientos autolesivos de tipo suicida en adolescentes?

5.4 Objetivos

5.4.1 Objetivo General

Plantear los principios para una teoría de intervención reeducativa que permita el abordaje y la corrección de los comportamientos repetitivos de conductas autolesivas de tipo suicidas en adolescentes y sus familias.

5.4.2 Objetivos Específicos

- Identificar los principios teóricos fundamentales para una intervención reeducativa que aborde los comportamientos autolesivos de tipo suicida en adolescentes, integrando perspectivas de la teoría general de los sistemas y la terapia familiar sistémica.
- Elaborar estrategias prácticas y metodológicas para la corrección de comportamientos autolesivos en adolescentes, que incluyan técnicas de intervención individual y familiar, y que se basen en la evidencia y en los principios teóricos establecidos.
- Implementar el modelo de intervención reeducativa en contextos reales para medir su eficacia en la reducción de comportamientos autolesivos y en la mejora del bienestar emocional de adolescentes y sus familias, ajustando el enfoque según los resultados obtenidos.

5.6 Fundamentación y aporte de la Investigación

Proponer la creación de una teoría reeducativa a partir de Teoría General de los Sistemas y la Terapia Familiar Sistémica, busca integrar aspectos fundamentales académicos de la profesión del Trabajo Social y resignificar la profesión y su importancia en el manejo integral de situaciones individuales y como estas tienen un trasfondo familiar y multisistémico; dicho más ampliamente, es otorgarle a la profesión a través de esta investigación, una visión y campo de acción más amplio, sobre los alcances que se pueden lograr y que a pesar de que incluye academia y contextos psicológicos, no es propiamente desde la profesión de la psicología, sino desde la profesión de trabajo social y el campo de acción familiar.

Según el informe sobre estado Mundial de la Infancia UNICEF (2021) “El suicidio es la cuarta causa principal de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años. Cada año, casi 46.000 niños de entre 10 y 19 años se quitan la vida: es decir, un niño cada 11 minutos”. A pesar de estas cifras, los gobiernos y las sociedades no están destinando suficientes recursos a promover, proteger y cuidar la salud mental de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes y sus cuidadores, adicional al costo de la repercusión sobre la vida real de las personas es incalculable, siendo la salud mental un tema crítico que afecta gran parte de la población mundial. Así mismo según la Organización Mundial de la Salud OMS (2021), precisa que uno de cada siete adolescentes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, entre los que se incluyen la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento, y pueden ser exacerbados por factores psicosociales que rodean al menor y a sus familias; la detección y el tratamiento tempranos son fundamentales para abordar estas necesidades.

De igual manera ambas organizaciones consideran que la salud mental es un continuo conjunto de experiencias, que pueden variar en cada etapa de la vida, adquiriendo la capacidad de disfrutar de la vida,

pero también enfrentarse a periodos de angustia e incluso sufrir trastornos mentales incapacitantes y duraderos, podría ser para algunos, parte de la experiencia humana.

En Latinoamérica la situación es igualmente alarmante, según Rodríguez (2020)

“En la Región de las Américas, fue la tercera causa de muerte en individuos de 10 a 44 años. Cada suicidio es una noticia alarmante, triste que afecta a la familia, comunidad, país y marca un gran impacto socioeconómico, por la cantidad de hombre años perdidos”.

Bajo la misma investigación, puntualiza que el suicidio es un proceso complejo y dinámico que se desarrolla en varias fases y está influenciado por una variedad de factores; cada fase es inestable y puede ser acelerada, desacelerada o bloqueada por la intervención externa, que puede ser el motor que impulsa, ralentiza o detiene el intento de suicidio. La mayoría de los adolescentes que se suicidan han intentado hacerlo antes, y aunque no llegaron a consumir el suicidio, sufrían de intentos previos. “De cada diez personas que se suicidan, nueve manifestaron previamente sus propósitos” (Goti 2019, como se citó en Rodríguez 2020, p. 68).

Finalmente la problemática en Colombia no es muy diferente, según datos de la Procuraduría General de la nación, para primer semestre del año 2023 se reportaron 142 suicidios en adolescentes, lo cual ha generado una alerta sobre la creciente epidemia de trastornos mentales y alteraciones en la salud mental entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país; a su vez el informe detalla que esta población, cada vez más presenta síntomas de depresión, ansiedad y trastornos de comportamiento, lo que a su vez contribuye al consumo de sustancias psicoactivas, la deserción escolar, intentos de suicidio y casos de suicidio consumado. Esta situación es objeto de gran preocupación para la Procuraduría General de la Nación y para varios estamentos nacionales, que ha llamado la atención sobre la necesidad de abordar estos problemas de manera efectiva para proteger la salud mental y prevenir consecuencias graves como el suicidio y otros problemas relacionados con la salud mental.

5.7 Acercamiento metodológico

La metodología de la investigación cualitativa es fundamental en la producción científica especialmente en las ciencias del comportamiento social y humano, lo cual permite una comprensión profunda y contextualizada de fenómenos complejos, capturando la riqueza y diversidad de experiencias humanas, su relevancia y la necesidad de un uso riguroso y bien formado en sus métodos y técnicas, en el cual la realidad es una construcción compartida, este enfoque según Jara (como se citó en Cogollo, 2016), pretende “recuperar y reflexionar sobre las experiencias como fuente de conocimiento de lo social para la transformación de la realidad” (p.5).

De acuerdo con lo anterior, la investigación cualitativa en trabajo social entra en contacto con diversas influencias, como lo es la propia reflexión profesional sobre lo que implica el desarrollo del trabajo y de donde proviene el conocimiento práctico al que aludíamos anteriormente, en este sentido, la reflexión es la forma en que los profesionales consideran la utilidad y aplicabilidad de una determinada teoría en su práctica y el quehacer profesional o para este caso en concreto, aportar bajo la creación de una nueva teoría. La investigación contribuye a la sistematización de este tipo de conocimiento, entendiendo que el estudio de todas las ciencias significa un diálogo reflexivo sobre un determinado fenómeno, y a partir de ese diálogo reflexivo los científicos intentan obtener descripciones, explicaciones (relación causa-efecto) o interpretaciones válidas sobre fenómenos de tipo comportamental, como lo son las autolesiones de tipo suicida en la edad suicida.

Seguidamente el paradigma interpretativo es fundamental en la investigación cualitativa centrandose en comprender y describir las experiencias humanas desde la perspectiva de quienes las viven y sustentadas en corrientes humanístico-interpretativas que analizan los significados de la actividad humana y la vida social.

A nivel de diseño, se realizara a travez del lente fenomenologico, que permite comprender y describir la experiencia vivida de los participantes, buscando identificar la esencia o estructura fundamental común a todas las experiencias individuales, es así que a travez de la identificación del fenómeno, se plantea realizar estudios de casos, cuestionarios, entrevistas a profundidad estructuradas y semiestructuradas tanto para los adolescentes como para sus familias, grupos de discusión y observación participante; de esta manera se procederá a generar a traves de la recolección de los datos a generar una matriz de triangulación y categorización; validaciones que permitirán revisar los resultados y la asegurabilidad de la coherencia, transparencia y la validez del estudio.

La población de estudio, se centrará en estudiantes adolescentes de instituciones educativas de colegios distritales de la localidad de teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. siendo una muestra que podría albergar mas de mil estudiantes; entre los que se podrían cruzar con secretaria de salud, con respecto a denuncias, diagnosticos y referencias, de tener comportamientos autolesivos de tipo suicida.

4. CONCLUSIONES

La identificación de causas y factores que contribuyen a la presencia de comportamientos autolesivos de tipo suicida en los adolescentes, permiten analizar de manera más profunda, la relación existente entre acción y entorno, dando mayor comprensión a la complejidad del fenómeno multifactorial, con un enfoque más centrado en la persona

A partir del conocimiento y acercamiento a la población de estudio, bajo la autorización de la secretaría de salud y la secretaria de educación, se podrán establecer de primera mano las emociones e interrelaciones de estos adolescentes, para generar un acercamiento efectivo y correctamente fundamentado para la reeducación de este tipo de comportamientos, teniendo en cuenta que cada adolescente es único, esta propuesta permite adaptar las estrategias a las necesidades individuales, considerando su contexto personal, educativo, familiar y social.

Si bien la prevención del suicidio se ha convertido en la bandera de muchos países, este acercamiento teórico, también propende por la prevención a largo plazo desde cualquier territorio, reduciendo la probabilidad de recaídas o futuros intentos de suicidio; es por esto que de la mano del fundamento de la profesión de Trabajo Social y con la ayuda teórica de la Teoría General de los Sistemas y la Terapia Familiar Sistémica, se busca el fortalecimiento de factores protectores y la estructuración de los subsistemas al servicio de la reeducación del comportamiento dañino en el adolescente.

Finalmente se destaca la pertinencia de la investigación, por la contribución que podría tener en las políticas en salud mental y los protocolos de atención, principalmente en las instituciones públicas, brindando sistemas de apoyo más amplios y estructurados, en todos los sistemas y subsistemas del sujeto de estudio.

FORMATO DEL ARTICULO PARA PUBLICAR
Título
Resumen/ Abstract
Palabra clave/keywords (máximo 5)
Introducción
Desarrollo (puede trabajarse con subtítulos o un único apartado)
Conclusiones
Referencias bibliográficas

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bella, M., Acosta, L., Villace, B., López, M., Enders, J. y Fernández, R. (2013). Análisis de la mortalidad por suicidio en niños, adolescentes y jóvenes. *Archivos Argentinos de Pediatría*, 111(1), 16-21. <http://dx.doi.org/10.5546/aap.2013.16>

Bertalanffy, L. (1989). *Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones*. México: Fondo de Cultura Económica. <https://fad.unsa.edu.pe/bancayseguros/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/Teoria-General-de-los-Sistemas.pdf>

Campo-Arias, A. (2022). Comportamientos suicidas: Perspectivas del siglo XXI. Unimagdalena.

Cogollo, C. (2016). Trayectorias de la sistematización de experiencias. Su constitución como posibilidad de pensar la producción de conocimiento en escenarios académicos. *Rev. Interamericana De*

- Investigación, Educación., 9(1). Recuperado de: <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/3602/3497>
- Duque, R., Rivera, R., y LeBlanc, E.J. *The Active Shooter paradox: Why the rise of Cancel Culture, “Me Too”, ANTIFA and Black Lives Matter... matters.* <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178920302482>
- Elliott, J., Place, M. (2021). Children in Difficulty: A Guide to Understanding and Helping, pp. 1–297. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85121609903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2c9a7f36f080d5225271e1ae60a7a17d&sot=b&sdt=cl&s=ALL%28%28THEORY+OR+POSTULATE%29+AND+%28RE-EDUCATIONAL++OR+TEACHING%29+AND+%28CORRECTION+OR+MODIFICATION%29+AND+%28REPETITIVE+BEHAVIORS++OR+REPETITIVE+CONDUCT+%29+AND+%28SELF-HARM+OR+SELF-ASSAULT%29+AND+%28SUICIDES++OR+KILL-ONESELF%29+AND+%28TEENAGERS+OR+YOUNG%29+AND+%28GENERAL+THEORY+OF+THE+SYSTEMS+OR+GENERAL+THEORY+OF+THE+SYSTEMS%29+AND+%28SYSTEMATIC+FAMILY+THERAPY++OR+SYSTEMATIC+FAMILY+THERAPY+%29%29&sl=365&sessionSearchId=2c9a7f36f080d5225271e1ae60a7a17d&relpos=3>
- Fox, K. R., Huang, X., Guzmán, E. M., Funsch, K. M., Cha, C. B., Ribeiro, J. D., & Franklin, J. C. (2020). *Interventions for suicide and self-injury: A meta-analysis of randomized controlled trials across nearly 50 years of research.* *Psychological bulletin*, 146(12), 1117
- Garrick, J., Buck, M. (2022). *Psychosocial and Cultural Implications.* In: *The Psychosocial Impacts of Whistleblower Retaliation.* Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19055-1_13
- Gómez, A. S., Núñez, C., Agudelo, M. P. y Grisales, A. M. (2020). Riesgo e Ideación Suicida y su Relación con la Impulsividad y la Depresión en Adolescentes Escolares. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación - e Avaliação Psicológica. RIDEP*, 54 (1), 147-163. <http://dx.doi.org/10.21865/RIDEP54.L12>
- Gómez-Tabares, A. (2021). Perspectivas de estudio sobre el comportamiento suicida en niños y adolescentes: Una revisión sistemática de la literatura utilizando la teoría de grafos. *Psicología desde el Caribe*, 38(3), 408-451.
- Greydanus et al. (2024). *Pediatric suicide: Review of a preventable tragedy.* Mosby. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0011502924000518#preview-section-abstract>.
- Jobes, D. A. (2023). *Managing suicidal risk: A collaborative approach.* Guilford Publications.
- LaMont-George, J. (2024). *The Use of Problematic Behaviors as Predictors of Suicidal Ideations and Attempts in Adolescent Psychiatric Inpatients.*
- Lewis, L. M. (2020). *Deliberate Self-Harm in Young Children.* Indiana University-Purdue University Indianapolis. ok
- Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2013) Ley de Convivencia Escolar, Ley 1620 de marzo 15 de 2013, al tenor de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 y en Marco de la Constitución Política de Colombia. Presidente de la República, Congreso de Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf
- Ministerio de Salud. (2015). *Encuesta Nacional de Salud Mental.*

<https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/Estudios-y-encuestas.aspx>

Ministerio de Salud y Protección Social (2018, 7 noviembre). Resolución 4886 por la cual se adopta la política nacional de salud mental. Diario Oficial n.º. 50.770. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%204886%20de%202018.pdf

Minuchin, Salvador ([1974] 1995). *Familias y terapia familiar*, 5a ed., trad. de Víctor Fichman, Gedisa, Barcelona. <https://www.cphbidean.net/wp-content/uploads/2017/11/Salvador-Minuchin-Familias-y-terapia-familiar.pdf>

Organización Mundial de la Salud. (17 de junio de 2021). *Suicidio*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide>

Papalia, D., Wendkos, S., y Feldman, R. (2010). *Desarrollo Humano* (11ª ed.). Mexico: Mc-grawHill: Educación. <https://psicologoseducativosgeneracion20172021.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/08/papalia-feldman-desarrollo-humano-12a-ed2.pdf>

Pierre, L. (2021). What Is the Developmental Course and History of Self-Injurious Behavior? (Doctoral dissertation, The Chicago School of Professional Psychology).

Prout, T.A., Wadkins, M.J., Kufferath-Lin, T. (2021). Essential Interviewing and Counseling Skills: An Integrated Approach to Practice, pp. 1–450. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85126497528&origin=resultlist&sort=plf-f&src=s&sid=2c9a7f36f080d5225271e1ae60a7a17d&sot=b&sdt=cl&s=ALL%28%28THEORY+OR+POSTULATE%29+AND+%28RE-EDUCATIONAL++OR+TEACHING%29+AND+%28CORRECTION+OR+MODIFICATION%29+AND+%28REPETITIVE+BEHAVIORS++OR+REPETITIVE+CONDUCT+%29+AND+%28SELF-HARM+OR+SELF-ASSAULT%29+AND+%28SUICIDES++OR+KILL-ONESELF%29+AND+%28TEENAGERS+OR+YOUNG%29+AND+%28GENERAL+THEORY+OF+THE+SYSTEMS+OR+GENERAL+THEORY+OF+THE+SYSTEMS%29+AND+%28SYSTEMATIC+FAMILY+THERAPY++OR+SYSTEMATIC+FAMILY+THERAPY+%29%29&sl=365&sessionSearchId=2c9a7f36f080d5225271e1ae60a7a17d&relpos=2>

Richmond, Mary. 1977. *Diagnóstico social*. Traducido por Tridiom, S. L. Madrid: Siglo XXI.

Rodríguez S., A. D. C. (2020). *Intento Suicida en Adolescentes: un abordaje desde una perspectiva culturale* En las familias. *Enfoque*, 27(23), 66–74. <https://revistas.up.ac.pa/index.php/enfoque/article/view/2234>

Sanguino, N. C. (2020). Fenomenología como método de investigación cualitativa: preguntas desde la práctica investigativa. *Revista latinoamericana de metodología de la investigación social*, (20), 7-18.

Schäfer, H.W. (2020). Part two: mapping praxeology. In: *Habitus Analysis 2 – Praxeology and Meaning*. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27770-3_2

Stein, A.G., Johnson, B.N. (2023). Deliberate Self-Harm. In: Shackelford, T.K. (eds) Encyclopedia of Domestic Violence. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85493-5_389-1

The 7th Congress of Biophysicists of Russia - conference proceedings. *Biophys Rev* **15**, 1425–1861 (2023). <https://doi.org/10.1007/s12551-023-01150-w>

UNICEF. (2020). *¿Qué es la adolescencia?*. <https://www.unicef.org/uruguay/crianza/adolescencia/que-es-la-adolescencia>.

Watzlawick, P. Beavin, B. y Jackson, B. (2002). Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Editorial Herder. Cap.2. Los axiomas de la comunicación humana. Pp.49–71. Recuperado de http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/familia_contemporanea/modulo2/unidad1/lecturas/teoria_de_la_comunicacion_humana.pdf

Williams, T. (2022) Exploring associations between childhood emotional abuse, suicidal behaviour and deliberate self-harm: the mediating role of distress tolerance. University of Wolverhampton. <http://hdl.handle.net/2436/624994> .